

I CONGRESSO INTER
Internacionalização do Conhecimento
na Perspectiva das IES do Nordeste Brasileiro

EIXO TEMÁTICO: Processos e Gestão da internacionalização das IES

**INSERÇÃO GLOCAL POR REDES ABERTAS:
INDICADORES MULTIRREFERENTES MÓVEIS
SOB O PRISMA CULTURAL-DESENVOLVIMENTISTA FURTADIANO**

Vanda Bonfim

Professora da UFBA (1995-1996 e 2008-2009) e Consultora do *Centro de Estudios por la Amistad de Latinoamérica Asia y África* - CEALA.

Rilton Primo

Consultor do CEALA. Aceito no Programa de Doctorado en Economía Política de la Universidad de la Habana, FEUH, Cuba, 2013.

Francisco Freires

Professor e Pesquisador do Programa de Engenharia Industrial (PEI) da UFBA.
Doutor em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade do Porto, Portugal

Redes de Cooperação Técnica

Novos arranjos interinstitucionais, na forma de redes abertas de cooperação técnica, a exemplo da *Red Iberoamericana de Estudios Cuantitativos Aplicados (Rideca®)* e do *Centro de Estudios por la Amistad de Latinoamérica, Asia y África (Ceala®)* vêm se consolidando como **ESTRATÉGIAS FLEXÍVEIS DE INSERÇÃO INTERNACIONAL DE IES DO NORDESTE.**

Qual o efeito real destes arranjos sobre o desenvolvimento/cultura?

Entidades Suprarregionais e/ou Transversais (MEC, Conselhos de Ética, Agências de Desenvolvimento, Crédito à Pesquisa etc.)

SISTEMA DE INDICADORES MULTIRREFERENTES MÓVEIS DO IMPACTO DAS REDES E INSERÇÕES DAS IES

Excelência:
Conceito e
Mérito

Entidades Acadêmicas Regionais/Estaduais/Municipais

Sociedade Civil
(Empresas/ONG/Conselhos)
: Apresentação de
Demandas

PRIMAZIA DOS FINS SOBRE OS MEIOS

- ▶ Para Furtado esta civilização é a resultante de DOIS PROCESSOS DE CRIATIVIDADE CULTURAL: a revolução burguesa, que impôs a racionalização instrumental à produção, e a revolução científica, que atribuiu à natureza uma estrutura racional. Esta civilização industrial, subordinada à lógica da acumulação, põe em risco a liberdade humana, aliena o homem. Por isso Furtado propõe uma REVOLUÇÃO COGNITIVA, que restaure o primado da sabedoria sobre o conhecimento instrumental.
- ▶ PEREIRA, Bresser. Resenha.
- ▶ As IES são elas mesmas usinas culturais, insubordináveis aos interesses aculturais ou mesmo aos de enriquecimento das políticas de desenvolvimento, sendo que, inversamente, é “a política de desenvolvimento [que] deve ser posta a serviço do enriquecimento cultural.”
- ▶ FURTADO, C. **Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise**

HETERONOMIA E FINS CULTURAIS LOCAIS

- ▶ O que se observa correntemente é uma circulação internacional de perspectivas científicas e tecnológicas, que em vários sentidos impõe uma agenda aos países em desenvolvimento cujas metas e padrões de criatividade são forçosamente ressignificados.

ANDRADE, T. Celso Furtado: Um Pensador da Criatividade e da Ciência.

- ▶ Devemos começar por indagar as relações que existem entre a cultura como sistema de valores e o processo de desenvolvimento das forças produtivas, entre a lógica dos fins, que rege a cultura, e a dos meios, razão instrumental inerente à acumulação.

FURTADO, C. Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise

REFERÊNCIAS

- ▶ ANDRADE, Thales de. Celso Furtado: Um Pensador da Criatividade e da Ciência. In: D'AGUIAR, R. (Org.). **Celso Furtado e a Dimensão Cultural do Desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Centro Celso Furtado / E-Papers, 2013.
- ▶ BARBALHO, A. [et al.], (Org.). **Cultura e desenvolvimento: perspectivas políticas e econômicas**. Salvador: EDUFBA, 2011.
- ▶ BOLAÑO, C. **Indústrias criativas e os conceitos de cultura, inovação e criatividade em Celso Furtado**. Políticas Culturais em Revista, 2 (4), p. 3-14, 2011.
- ▶ BRANDÃO, Carlos. Celso Furtado: subdesenvolvimento, dependência, cultura e criatividade. In: D'AGUIAR, R. (Org.). **Celso Furtado e a Dimensão Cultural do Desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Centro Celso Furtado / E-Papers, 2013.
- ▶ CALABRE, L. Políticas Culturais: indicadores e informações como ferramentas de gestão pública. In: BARBALHO, Alexandre [et al.], (Org.). **Cultura e desenvolvimento: perspectivas políticas e econômicas**. Salvador: EDUFBA, 2011.
- ▶ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. **Programa CAPES/ MES - CUBA: Processo Seletivo 2013 Edital nº 046/2013**. Disponível em: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_046_2013_MES-CUBA-PROJETOS.pdf. Acesso: 12 set. 2016.
- ▶ CHAUI, Marilena. **Contra a universidade operacional e a servidão voluntária**. Congresso da Universidade Federal da Bahia (14 de julho de 2016), Aula-Magna. Disponível em: <https://www.ufba.br/noticias/conhe%C3%A7a-palestra-contra-universidade-operacional-e-servid%C3%A3o-volunt%C3%A1ria>. Acesso: 12 set. 2016.
- ▶ D'AGUIAR, Rosa de. Apresentação. In: D'AGUIAR, R. (Org.). **Celso Furtado e a Dimensão Cultural do Desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Centro Celso Furtado / E-Papers, 2013.
- ▶ FREIRES, F.; GUEDES, A. Power and Trust in Reverse Logistics Systems for Scaptires and its Impact on Performance. In. International Conference of the Production and Operations Management Society, **Journal of Operations and Supply Chain Management**, 1(1), January-June, 2008, pp.57-65.
- ▶ FURTADO, C. **Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 32.
- ▶ _____. **Criatividade e Dependência na Civilização Industrial**. São Paulo: Cia. das Letras, 2008.
- ▶ KRUEGER, A. **The Political Economy of Public Policy**. Boston: Little Brown, 1974a.
- ▶ _____. The political economy of the rent-seeking society, **American Economic Review**, Princeton, NJ, v. 64, p. 291-303, 1974b.
- ▶ MINAYO, M.; ASSIS, S.; SOUZA, E. (Org.). Definição de objetivos e construção de indicadores visando à triangulação. In: MINAYO, et al. **Avaliação por triangulação de métodos**. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2005.
- ▶ PEREIRA, Bresser. Resenha do livro de Celso Furtado, **Criatividade e Dependência na Civilização Industrial**, **Revista de Economia Política**, 1 (2), Abril 1981: 155-156.
- ▶ RIDECA - Red Iberoamericana de Estudios Cuantitativos Aplicados. **Reglamento Para Solicitar Ingreso**. Disponível em: http://rideca.cs.buap.mx/files/Documentos_Reglamento.pdf. Acesso: 12 set. 2016.
- ▶ ROBERTSON, R. Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. In: FEATHERSTONE, M.; LASH, S.; ROBERTSON, R. (Ed.). **Global Modernities**. London: Sage, 1995.